

АГРЕССИЯ ЖӘНЕ АГРЕССИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ: ФОРМАЛАРЫ МЕН ФАКТОРЛАРЫ

Көшербаева А.Н., Баймахова А.Ш.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы, Қазақстан

Ө. Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті,
Шымкент, Қазақстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18210973>

Аңдатпа. Мақалада агрессия мен агрессивті мінез-құлық мәселесінің психологиялық табиғаты, оның көрініс формалары және дамуына әсер ететін факторлар жүйелі түрде талданады. Шетелдік зерттеушілердің көзқарастары негізінде агрессияның түрлі теориялық модельдері қарастырылып, А. Басс пен А. Дарки жіктеген агрессия формаларының сипаттамасы беріледі. Э. Фромм, А. Бандура, Д. Доллард сияқты авторлардың агрессияның пайда болуындағы ішкі (биологиялық, генетикалық, темпераменттік) және сыртқы (әлеуметтік орта, экологиялық стрессорлар, тәрбиелік ықпал) факторларға қатысты тұжырымдары сарапталады. Теориялық талдау нәтижелері агрессияның адам мінез-құлқында күрделі, көпдеңгейлі құбылыс екендігін және оның қалыптасуы биологиялық алғышарттар мен әлеуметтік-мәдени ықпалдардың өзара байланысына негізделетінін көрсетеді.

Тірек сөздер: агрессивті әрекет, агрессивті мінез-құлық, агрессия, жасөспірім, психология, форма, фактор, мінез-құлық.

Кіріспе: Агрессия дегеніміз физикалық немесе психологиялық зиян немесе нұқсан келтіруге, басқа адамды немесе адамдар тобын жоюға бағытталған мінез-құлық, әрекет. Агрессия көп жағдайда субъектің фрустрацияға (нақты немесе ойдан шығарылған кедергі) жауап әрекеті ретінде көрініп, ашу-ыза, өшпенділік, жек көру және т.б. эмоциялық ахуал сипатына көшеді [1, 147].

Агрессия формасы мен нәтижелері бойынша вербалды және вербальды емес сипаттағы әртүрлі мінез-құлық актілерінде көрінуі мүмкін өткір, дөрекі, жағымсыз мінез-құлық: зұлым әзілдер, өсек, дұшпандық қиялдар, деструктивті мінез-құлық, бандитизм, зорлық-зомбылық, кісі өлтіру.

Агрессивтілік – агрессивті мінез-құлыққа бейімділікті білдіретін тұрақты жеке қасиет ретінде түсіндіріледі. Агрессивтілік – бұл басқада қатысты агрессивті әрекеттерге дайын болу арқылы көрінетін жеке қасиет.

Негізгі бөлім: Шетелдік ғалымдар агрессия, агрессивті әрекет, агрессивті мінез-құлық жайында өз еңбектерінде қарастырып, көптеген анықтамаларын ұсынды.

Біріншіден, агрессия дегеніміз – күшті белсенділік, өзін-өзі растауға деген ұмтылыс. Мәселен, Л. Бендер «агрессияны объектіге жақындау немесе одан алыстау тенденциясы ретінде» қарастырса, Ф. Аллан бойынша, агрессияның шығу тегін түсіндірмейді және адамның сыртқы күштерге қарсы тұруға мүмкіндік беретін ішкі күші ретінде сипаттайды [2, 270].

Екіншіден, агрессия дегеніміз – дұшпандық, шабуыл, жою әрекеттері, яғни басқа адамға немесе затқа зиян келтіретін әрекеттер. Мысалы, Х. Делгадо «Адамның агрессивтілігі – бұл жеке адамға немесе қоғамға зиян келтіру немесе зиян келтіру әрекетінде күш көрсетумен сипатталатын мінез-құлық реакциясы» дейді [3, 320].

А.К. Осницкий мінез-құлықтың дәйекті әлеуметтенуін талдауға және агрессия көріністерін жіктеуге тырысты:

1. Агрессияның ауыр көріністері – ашуланшақтық, жойқын қозу.
2. Бүкіл қоғам үшін қолайсыз нормалар мен ережелерді игеруге байланысты агрессияның физикалық, ауызша және басқа көріністері (әлеуметтену ерекшеліктерімен, қоғамға қарсы мінез-құлық нормаларын бекітумен байланысты).
3. Агрессияның көріністері іс-әрекеттерде өзін-өзі басқарудың жеткіліксіз қалыптасуымен байланысты болуы мүмкін (білім мен тәрбиенің жеткіліксіздігі).
4. Кейбір бақылаушылар агрессивті деп түсіндіретін барлық әрекеттер (олар біреудің құқығына қол сұғу, зиян келтіру әрекеті туралы күдік туғызады), ал басқа бақылаушылар белсенділік, табандылық көріністерімен байланысады [4, 94].

Жоғарыда қарастырылған ғалым-зерттеушілер А. Басс, А. Дарки бойынша «Агрессия», «Агрессивті мінез-құлық» формаларының сипаттамасын келесі кесте арқылы көрсетуді жөн санадық.

Кесте 2. «Агрессия», «Агрессивті мінез-құлық» формаларының сипаттамасы (А. Басс, А. Дарки)

Агрессияның физикалық формасы	Ашық агрессияны, деструктивтілікті асыру, шабуылын, физикалық басуы	Төбелес, ұрып-соғу және кесу
Агрессияның жанама формасы	Басқа адамға бағытталған	Өсектеу, жауыздыққа құмарлық, қорлау
Тітіркендіргіштік	Ешкімге бағытталмаған	Ашуланшақтық, бақыланбайтын айқай
Ренжу	Кішкене қозу кезінде жағымсыз сезімдердің көрінісі	Ашуланшақтық, дөрекілік, импульсивтілік, ызақорлық
Күдіктілік	Басқа адамға бағытталған	Шынайы және ойдан шығарылған әрекеттер үшін басқаларға қызғаныш пен жеккөрушілік
Кінә сезімі	Өзіне бағытталған	Сенімсіздік, адамдарға деген сақтық, басқалардың жамандық жасауға ниетті екендігіне сену.
Негативизм	Қарсыласу мінез-құлық тактикасы ретінде	Өкіну, өзін-өзі қазу, «өзін-өзі жеу», өзін-өзі жазалауға, өзіне зиян келтіруге ұмтылу
		белгіленген заңдарға қарсылық /белсенді қарсылық

Агрессияның вербальды формасы	Сөйлеуде қатысты мазақ етуді қолдану	басқаларға айыптауды,	Айғайлау, қорқыту, қарғыс, ант беру Сынау Қатаң Елемей ескертулер
----------------------------------	--	--------------------------	--

Формалары.

Эрих Фромм агрессияның келесі формаларын анықтады:

Реактивті. Адам өзінің бостандығына, өміріне, қадір-қасиетіне немесе мүлкіне қауіп төніп тұрғанын түсінсе, ол агрессияны көрсетеді. Бұл жерде ол өзін қорғай алады, кек алады, қызғанады, көңілі қалады және т.б.

Ойын. Адам кейде өзінің ептілігі мен шеберлігін көрсеткісі келеді. Дәл осы сәтте ол зұлым әзілдерге, мазаққа, сарказмға жүгіне алады. Бұл жерде өшпенділік пен ашулану жоқ. Адам жай ғана әңгімелесушісін тітіркендіретін нәрсені ойнайды.

Компенсаторлық (қатерлі). Бұл адамның өмірін жалықтырмай, толымды етуге көмектесетін деструктивтіліктің, зорлық-зомбылықтың, қатыгездіктің көрінісі [5, 82].

Факторлары:

А. Басс агрессивті мінез-құлықтың күші тәуелді болатын төрт факторды ұсынды:

1. Жеке адамға шабуыл жасалған, ашуланған жағдайлардың жиілігі мен қарқындылығы. Көптеген ашулы ынталандыруларды алған адамдар аз қабылдағандарға қарағанда агрессивті әрекет етеді.

2. Агрессиямен жиі жетістікке жету күшті шабуыл әдеттеріне әкеледі. Табыс ішкі (ашуды күрт жеңілдету) және сыртқы (кедергіні жою немесе сыйақыға қол жеткізу) болуы мүмкін. Шабуылдың дамыған тенденциясы жеке адамға агрессияны қоздыратын және қоздырмайтын жағдайларды ажырата алмауы мүмкін.

3. Адам бойындағы мәдени және субмәдени нормалар – агрессиясының дамуын жеңілдетуі мүмкін.

4. Темперамент өмірдің басында пайда болатын және салыстырмалы түрде өзгеріссіз қалатын мінез-құлықтың сипаттамасы ретінде [6, 61].

А. Бандура агрессияның ассимиляциясын, арандатуын және реттелуін түсіндіреді. Ол агрессияның туындауына ықпал ететін факторларды атады:

- биологиялық факторлар (гормондар, жүйке жүйесі), оқыту (тікелей тәжірибе, бақылау) арқылы алынады;

- шаблондардың әсерінен (қозу, назар аудару), қолайсыз қарым-қатынас (шабуылдар, көңілсіздік), ынталандырушы мотивтер (ақша, тандану), нұсқаулар (бұйрықтар), эксцентрикалық сенімдер (параноидтық идеялар) туындайды;

- сыртқы ынталандырулар мен жазалармен (материалдық сыйақы, жағымсыз салдар), виктивті күшейтулермен (басқалардың қалай көтермеленетінін және жазаланатынын бақылау), өзін-өзі реттеу тетіктерімен (мақтаныш, кінә) реттеледі [7, 102].

Д. Доллардтың пікірінше, агрессияны ынталандыруға қатысты үш фактор шешуші болып табылады: субъект болашақта мақсатқа жетуден күткен қанағаттану дәрежесі, мақсатқа жету жолындағы кедергінің күші, дәйекті күйзелістер саны. Субъект ләззатты неғұрлым көп күтсе, кедергі соғұрлым күшті болады, реакциялар саны неғұрлым көп болса, агрессияға итермелеу соғұрлым күшті болады [8, 287].

Агрессияға ықпал ететін факторлардың табиғатын талдауға байланысты мәселелер үлкен орынды алады. Бұл жағдайда зерттеудің екі негізгі бағытын бөліп көрсетуге болады:

Агрессия көріністеріне ықпал ететін сыртқы және ішкі факторлар.

Біріншісі – сыртқы фактор. Олар агрессивтілік көріністеріне айтарлықтай әсер ететін сыртқы факторлардың әрекетінің сипатын ашуға ұмтылады. Бұл жағдайда адамның қоршаған ортасының жағымсыз факторлары, мысалы, шудың әсері, судың және ауаның ластануы, температураның ауытқуы, адамдардың көп жиналуы, жеке кеңістікке қол сұғу және т.б. Алкоголь мен есірткінің рөлін түсіндіру сұрақтары да осы саладағы зерттеулерде белгілі орын алады.

Ғалымдардың зерттеулерінде адамның қоршаған ортасының агрессиясына әсер ету ерекшеліктерін зерттеу белгілі бір орынды алады. Р.Бэрн, Ч.Мюллер және басқалардың еңбектерінде агрессия ешқашан вакуумда болмайды және оның болуы көбінесе оның пайда болуын тудыратын табиғи ортаның кейбір аспектілеріне байланысты деген идея бар және оның көріністерінің нысаны мен бағытына әсер ету [9; 114].

Мұндай күйзеліс факторларының ішінде олар шу, жылу, ауаның ластануы және т.б. кіретін физикалық факторларды және аумақтық араласуды, жеке кеңістікті бұзуды және өмір сүрудің жоғары тығыздығын қоса алғанда, тұлғааралықтарын бөледі.

Дегенмен, зертханалық тәжірибелер, сондай-ақ көптеген әлеуметтік бақылаулар, бұл стресс факторлары әрқашан бірдей әсерлерді тудырмайтынын көрсетеді. Нәтижесінде батыс ғалымдары мынадай қорытындыға келеді: қоршаған ортаның күйзеліс факторлары агрессивтілік дәрежесін тікелей және сөзсіз арттырмайды; олар оған тек мына жағдайда ғана әсер ете алады:

- а) осылайша қоздырылған адам шабуылға бейім болса;
- б) адамның өзі алған ақпаратты адекватты өңдеу қабілеті бұзылса;
- в) қазіргі уақытта орындалатын мінез-құлық үзіледі;

Физикалық стрестер – дұшпандық дәрежесін белгілі бір шекке дейін ғана жоғарылатады, содан кейін оны алмастыратын аспаптық әрекеттер стрессордың әрекеттерінің жағымсыз салдарын жоюға байланысты күрт төмендейді.

Көптеген эксперименттердің нәтижелері бойынша заманауи зерттеушілер агрессивті мінез-құлықтың пайда болуында субъектілер қандай да бір түрде өзара әрекеттесуге мәжбүр болатын әртүрлі экологиялық сигналдарға үлкен рөл береді. Олар тұрған тікелей әлеуметтік орта көп жағдайда делдалдық фактордың рөлі мен маңызына ие болады, ол жеке адамдармен өзара әрекеттесе отырып, оларды агрессивті әрекеттерге итермелейді (немесе тежейді).

Екіншісі – ішкі фактор. Агрессивтілік көріністеріне ішкі факторлардың әсерін зерттейтін екінші бағыт аясында Ю.Б. Можгинский, А.И. Харченко және т.б. ғалымдар жеке адамның нәсіліне үлкен көңіл бөледі [10, 112].

Нәсілдік қақтығыстардың күрт шиеленісуі АҚШ ғалымдарын агрессивтіліктің көрінісіне нәсілдік белгілердің әсерін белсенді түрде зерттеуге итермелейді. Батыс зерттеушілері әртүрлі этникалық наным-сенімдердің шығу тегі мен олардың агрессияға ықпалын анықтауға назар аударады.

Р.Бэрн, Э.Доннерштейн және басқа да ғалымдардың зерттеулері ақ нәсілділердің өкілдері көп жағдайда қара нәсілділер арасындағы әлеуетті құрбандарға өздерінің тері түсіндегі азаматтарға қарағанда тікелей дұшпандық танытатынын көрсетті. Соңғысына келетін болсақ, олар ақ нәсілділерге агрессивті болып шығады.

Агрессивтілік дәрежесіне және оның көрініс беру ерекшеліктеріне әсер ететін ішкі факторлардың ішінде ғалымдар жеке тұлғаның генетикалық дамуын ажыратады.

Альфимова М.В. және Трубников В.И. егіздік және отбасылық зерттеулерінде агрессивтіліктегі жеке айырмашылықтар негізінен (50% дерлік) генетикалық факторларға байланысты екенін көрсетеді. Осы психологиялық сипаттамадағы айырмашылықтарға әсер ететін кейбір гендер агрессивті мінез-құлықтың әртүрлі түрлеріне және кейбір темпераменттік қасиеттерге (эмоционалдылық пен импульсивтілік) ортақ [11, 112].

Бұл авторлардың пікірінше, әртүрлі хромосомалық ауытқулары бар адамдарда агрессивтіліктің жоғарылауы көп жағдайда жалпы бейімделу синдромының бөлігі болып табылады, оның қалыптасуына психологиялық факторлардың өзі маңызды үлес қосады. Бірақ, агрессивті мінез-құлықтың себептерін зерттеудің көптігіне қарамастан, қазіргі заманғы психологтардың көпшілігі агрессия себептерінің ең ақылға қонымды түсініктемелерінің бірі ретінде әлеуметтік оқыту теориясын бөлуді заңды деп санайды.

Қазіргі психологияда бұл теория тұқымқуалаушылықтың белгілі бір рөлін және әлеуметтену процесінің әсерін білдіреді. Бұл мәселемен айналысатын авторлар баланы белгілі бір мәдени ортада тәрбиелеудің ерте тәжірибесіне, отбасылық дәстүрлерге және ата-ананың балаға қарым-қатынасының эмоционалдық фонына маңызды рөл береді.

М.Мид қарапайым қауымдарды зерттей келе, бала қатал тәрбие алатын қоғамда жиі жазаланатын, балалардың бір-біріне деген өшпенділігі, үлкендердің айыптауын тудырмайтын, қобалжу, күдік, күшті агрессивтілік, өзімшілдік, қатыгездік сияқты қасиеттер болады деген қорытындыға келген [12, 245].

Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, агрессияның дамуына екі негізгі фактор әсер етеді деген қорытынды жасауға болады:

- Ата-аналардың көзқарасы мен мінез-құлқының үлгісі;
- Басқалардың агрессивті мінез-құлқын күшейту сипаты.

И.А. Фурманов ата-ананың жазалауы мен балалардағы агрессия арасындағы байланыс орнатылды. Көбінесе ата-аналар балаларының агрессивті мінез-құлқына олардың өздеріне немесе құрдастарына бағытталғанына байланысты әртүрлі әрекет етеді [13, 74].

Р.Бэрон, Д.Ричардсон отбасылық тәрбие тәжірибесі мен балалардағы агрессивті мінез-құлқ арасындағы қарым-қатынас туралы айтады, ол жазаның сипаты мен ауырлығында, сондай-ақ балалардың мінез-құлқын бақылауда көрінеді. Жалпы алғанда, қатыгез жазалар балалардағы агрессивтіліктің салыстырмалы түрде жоғары деңгейімен байланысты екені анықталды, ал балаларды жеткіліксіз бақылау және қадағалау көбінесе агрессивті мінез-құлқпен бірге жүретін асоциалдылықтың жоғары деңгейімен байланысты.

Р.С. Сирс, Е.Е. Маккоби, К.Левин жасөспірімдердің мінез-құлқындағы агрессивтіліктің ықтимал дамуын анықтайтын екі негізгі факторды анықтады:

1. *Индульгенция* – ата-аналардың әрекеттерді кешіруге, баланы түсінуге және қабылдауға дайындығының дәрежесі;

2. *Ата-ананың жазасының ауырлығы* [14, 486].

Зерттеушілер ең аз агрессивті жасөспірімдер ата-анасын ренжітуге де, жазалауға да бейім емес балалар екенін атап өтті. Олардың ұстанымы агрессияны айыптау және оны баланың назарына жеткізу, бірақ теріс қылық жасаған жағдайда ауыр жазалаусыз.

Қорытынды: Теориялық талдау агрессияның көпфакторлы, күрделі психологиялық құбылыс екенін одан әрі дәлелдейді. Оның пайда болуы биологиялық механизмдермен қатар әлеуметтік тәжірибеге, тәрбиелік ықпалдарға, мәдени нормаларға

және тұлғалық ерекшеліктерге тәуелді. Агрессияны зерттеу адам мінез-құлқының деструктивті формаларын алдын алу және түзету жолдарын іздеуде маңызды ғылыми және практикалық мәнге ие.

Агрессия – адамның дұшпандық қоршаған шындыққа реакциясы ретінде адамның белсенділігі мен бейімделуінің ажырамас динамикалық сипаттамасы. Агрессивті мінез-құлық – адамдардың қарым-қатынасты қаламауы, басқа объектіні қорлауға немесе зиян келтіруге бағытталған өзара әрекеттесуі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. А.Ш. Баймахова, А.З. Әліпбек, К.Е. Койшиев. Жасөспірімдік кезеңде көрініс беретін агрессивті мінез-құлық мәселесі. Педагогика және психология журналы. Абай атындағы ҚазҰПУ. 1 (54) 2023. – 147-155бб.
2. Бендер Л. Агрессия подростков. – М., 2016. 270с.
3. Делгадо Х. Агрессия человека. – М., 1998. – 320с.
4. Осницкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся // Вопросы психологии. 1994. № 3. С. 61-68.
5. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика 1994. 245с.
6. Buss A. The psychology of aggression. – N.Y. – 1991.
7. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и семейных отношений. – М.: Апрель-Пресс, 1999. 508 с.
8. Dollard, J. Theory and practice of aggression. – New Haven, 2002. – 287 с.
9. Бэрн Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1997. – 336 с.
10. Можгинский Ю.Б. Агрессивность детей и подростков: распознавание, лечение, профилактика. 3-е изд. М.: Когито- Центр, 2019. 181 с.
11. Алфимова М. В., Трубников В. И. Психогенетика агрессивности /М. В. Алфимова, В. И. Трубников // Вопросы психологии. - 2000. - № 6. - С.112-121
12. Мид М. Культура мир и мир детства. - М., 1988. – 245с.
13. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – Минск: Ильин В.П., 1996. 192с.
14. Sears. R., Maccoby.E., Levin. H. Patterns of ChildRearing. – Evanston, 1997. 486с.